

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ ОБЪЕКТА С РЕАКТИВНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

JET ENGINE ATTITUDE CONTROL SYSTEM

КОМАРОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

КУРГАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

KOMAROV ROMAN PAVLOVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

KURGANOV VYACHESLAV VLADIMIROVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В статье рассматривается задача стабилизации и программного управления ориентацией изделия, в частности, движение в плоском случае – по каналу тангажа. Объект управления описывается уравнением динамики второго порядка. Учитывается инерционность работы приводов управления и изменение инерционных характеристик объекта в процессе движения. Обосновывается необходимость применения регулятора. Проводится анализ устойчивости эквивалентной разомкнутой системы. Выполняется построение амплитудных и фазовых частотных характеристик. Проводится построение результатов моделирования в виде переходных процессов и оценка качества автомата стабилизации, исходя из требований точности.

The article discusses the problem of stabilization and program control of the orientation of the product, in particular, movement in the flat case - along the pitch channel. The control object is described by a second-order dynamics equation. Inertia of control drives operation and change of inertial characteristics of the object during movement are taken into account. The need to use a regulator is justified. An equivalent open loop stability analysis is performed. Amplitude and phase frequency characteristics are plotted. The simulation results are constructed in the form of transients and the quality of the stabilization machine is evaluated based on accuracy requirements.

Ключевые слова: *система управления, стабилизация, регулятор, тангаж, частотные характеристики.*

Key words: *control system, stabilization, regulator, pitch, frequency characteristics.*

Задачу управления объектом в плоском случае рассмотрим на примере канала тангажа. В конструкции изделия предусмотрены сопловые блоки двигательной установки (ДУ), которые выполняют роль органов управления ориентацией изделия.

Объект описывается упрощёнными уравнениями динамики твёрдого тела. Тогда для канала тангажа имеем:

$$J_z \dot{\omega}_z = M_z, \quad (1)$$

где, J_z – момент инерции по оси Oz связанной системы координат (СвСК);

$\dot{\omega}_z$ – производная угловой скорости по оси Oz;
 M_z – управляющий момент по оси Oz;
 Структурная схема системы управления (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема системы управления ориентацией по каналу тангажа

Блоками на схеме обозначены передаточные функции элементарных звеньев [5], соответствующих элементов модели:

- 1) блок, характеризующий задержку работы из-за инерционности привода:

$$W_1(s) = \frac{1}{T^2s^2 + 2T\xi s + 1} \quad (2)$$

- 2) блоки, описывающие динамику и кинематику объекта:

$$W_2(s) = \frac{1}{s}; \quad W_3(s) = \frac{1}{s} \quad (3)$$

- 3) блок, описывающий временную характеристику реле:

$$F(t) = \begin{cases} -1, & \varepsilon < -a_2 \\ 0, & -a_1 \leq \varepsilon \leq a_2 \\ 1, & \varepsilon > a_2 \end{cases} \quad (4)$$

Также на схеме обозначено:

$\vartheta_{пр}$ – угол тангажа, согласно программе движения;

ε – рассогласование между программным углом тангажа и текущим углом тангажа;

u – сигнал управления, вырабатываемый регулятором;

M – управляющий момент по оси стабилизации, вырабатываемый органами управления;

ω_z – текущая угловая скорость изделия по оси Oz;

ϑ – текущий угол тангажа изделия.

На вход регулятора подается разница между программным углом тангажа и углом тангажа, получаемым от гиросtabilизированной платформы, а также угловая скорость. Для обеспечения требуемого качества переходных процессов и точности стабилизации, были подобраны коэффициенты регулятора [2; 6]: $k_{\Pi} = 400$; $k_d = 900$.

В качестве элемента, вырабатывающего управляющий сигнал для органов управления,

используется цифровой релейный регулятор с гистерезисом, имеющий следующие параметры:

$$b = 1; a_1 = 1; a_2 = 2$$

Средствами MATLAB Simulink [3] составлена модель системы управления (рис. 2).

Рис. 2. Модель системы управления ориентацией в MATLAB Simulink

На вход модели подаётся программный угол тангажа. Релейный регулятор вырабатывает сигнал управления согласно рассогласованию между программным и текущим углами тангажа. Согласно программе полёта движение на рассматриваемом участке начинается с начальной угловой скоростью $\Delta\omega_z = 1,0$ град/с. Также предусмотрено отделение головного обтекателя (ГО) в процессе полёта. Для того, чтобы избежать столкновения с ГО, предусмотрен разворот изделия на $\Delta\vartheta = 20$ градусов по углу тангажа. Моделирование отделения ГО осуществлено как импульсное действие внешнего момента, а также импульсное изменение момента инерции изделия.

Результаты моделирования (рис. 3).

Рис. 3. Результат моделирования

По результатам моделирования можно сделать следующие выводы:

- 1) Модель системы составлена правильно и корректно обрабатывает входные воздействия;
- 2) Составленный ПД-регулятор корректно исполняет свою задачу, обеспечивая:
 - Обработку начальных возмущений и стабилизацию изделия (Область 1);
 - Разворот изделия на 20 градусов для отделения ГО;
 - Обработку возмущений изделия, вызванных отделением ГО (Область 3);
 - Разворот изделия на -20 градусов и возврат в плоскость орбиты на программную траекторию.

3) Управление с использованием реле обеспечивает стабильный предельный цикл и стабилизирует изделие в допустимых пределах отклонений угловой скорости и угла тангажа.

4) Регулятор обеспечивает невысокое значение перерегулирования (порядка 4,8%) и устойчивый предельный цикл на всех режимах движения.

Рассмотрим целесообразность разработки регулятора, проанализировав устойчивость эквивалентной системы.

Оценим качество модели системы при помощи частотных характеристик в линейной части. Для выделения линейной части системы составим эквивалентную структурную схему (рис. 4) [4].

Рис. 4. Эквивалентная передаточная функция системы управления

Передаточная функция линейной части:

$$W_{ЛЧ}(s) = \frac{400+900 \cdot s}{s^2(2.5 \cdot 10^{-3} s^2 + 0.1 \cdot s + 1) + 400 + 900 \cdot s} \quad (5)$$

Амплитудная характеристика:

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{400^2 - (900\omega)^2}}{-\omega^2(1 - 2.5 \cdot 10^{-3} \omega^2) + \sqrt{-(900\omega)^2 + 400}} \quad (6)$$

Фазовая характеристика:

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{\omega(2.25\omega^2 - 860)}{89\omega^2 + 400}\right); \quad (7)$$

АФЧХ системы (рис. 5) имеет вид:

Рис. 5. АФЧХ системы в окрестности точки (-1, 0)

По результатам построения АФЧХ системы в линейной части видно, что годограф не охватывает точку (-1, 0). Следовательно, система неустойчивая.

Построим логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики (рис.6) и оценим устойчивость системы [1].

Рис. 6. ЛАФЧХ системы

$$L(\omega) = 20 \lg \left(\frac{\sqrt{400^2 - (900\omega)^2}}{-\omega^2(1 - 2.5 \cdot 10^{-3} \omega^2) + \sqrt{-(900\omega)^2 + 400}} \right); \tag{8}$$

Логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ) проходит точку частоты среза не под необходимым наклоном в -20 дБ, что также подтверждает, что система неустойчивая.

Был проведен анализ эквивалентной системы, которая оказалась неустойчивой, что объяснило потребность в разработке регулятора. Таким образом были выбраны коэффициенты для ПД регулятора, осуществляющего стабилизацию и управление изделием. Регулятор соответствует заявленным требованиям по качеству переходных процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрюхин М.В. Оптимизация контуров регулирования электропривода с помощью инструмента Matlab Simulink / М.В. Андрюхин, А.В. Серов, В.Г. Титов // Актуальные проблемы электроэнергетики: сборник научно-технических статей, Нижний Новгород, 22 декабря 2022 года. 2022. С. 64-73.
2. Бухтояров И.В. Создание ПД регулятора для квадрокоптера / И.В. Бухтояров, И.Н. Кошкина // StudNet. 2020. Т. 3. № 10. С. 138.
3. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 768 с.
4. Нелинейные системы автоматического управления / сост. В.Н. Евсюков. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2007. 172 с.
5. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы 2-е изд., испр. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. 312 с.
6. Поликарпов С.К. Методики выбора параметров настройки ПД-, ПИ- и ПИД-регуляторов в системах автоматического управления // Цветные металлы. 2006. № 10. С. 72-77.

© Комаров Р.П., Курганов В.В., 2024.